

ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ КАТЕГОРІЇ «ЦЕНТР ОСНОВНИХ ІНТЕРЕСІВ» У СПРАВАХ ПРО ТРАНСКОРДОННІ БАНКРУТСТВА

Панченко В.В.

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри міжнародного приватного права
та порівняльного правознавства*

*Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<http://orsid.org/0000-0002-9348-4547>*

THE QUESTION OF LEGAL DEFINITION OF THE CATEGORY "CENTER OF MAIN INTERESTS" IN CROSS-BORDER BANKRUPTCY CASES

Panchenko V.

PhD in Law, Associate Professor,

*Associate Professor of the Private International law and Comparative law Department, Yaroslav Mudryi National Law University, Ukraine, Kharkiv
<http://orsid.org/0000-0002-9348-4547>*

Анотація

У статті проводиться науково-практичне дослідження щодо питань правової визначеності категорії «центр основних інтересів» в процесі визначення основного провадження при належному розгляді справ про транскордонні банкрутства. Проаналізовано національне законодавство у сфері міжнародного приватного права, зокрема, транскордонного банкрутства, та міжнародні документи у сфері транскордонної неплатоспроможності. Виявлено, що в Україні така правова категорія як «центр основних інтересів» нормативно взагалі не визначена у законодавстві, що не забезпечує реалізації принципу правової визначеності для належного застосування у сфері регулювання відносин неплатоспроможності, зокрема, у справах про транскордонні банкрутства. Проте доктринальні дослідження правової категорії «центр основних інтересів» боржника наявні. Зазначено, що у національному законодавстві згадується схожа категорія, а саме «місце основних інтересів», яка не має правової визначеності та нормативного закріплення, що впливає негативно на існування єдиного підходу щодо його розуміння при розгляді справ у суді.

Визначено необхідність про те, що правова категорія «центр основних інтересів» повинна знаходити своє закріплення у відповідній сфері законодавства кожної країни, враховуючи міжнародно визнані концепції та роз'яснення для ефективного застосування правових норм у справах про транскордонні банкрутства.

Надано пропозиції щодо чіткої правової визначеності та нормативного закріплення правової категорії «центр основних інтересів», яка має вирішальне значення для визначення основного провадження у справах про транскордонні банкрутства, у національному законодавстві, зокрема, у Кодексі України з процедур банкрутства, для ефективного застосування у сфері регулювання відносин неплатоспроможності, зокрема, у справах про транскордонні банкрутства, з можливістю належного визначення основного провадження в межах національної юрисдикції, що стане реалізацією зацікавлених учасників процесу захисту своїх прав та інтересів в межах правових систем різних юрисдикцій та забезпечить єдині підходи у розумінні правового змісту понятійного апарату.

Abstract

The article conducts a scientific and practical study of the issues of legal certainty of the "center of main interests" category in the process of determining the main proceedings in the proper consideration of cross-border bankruptcy cases. National legislation in the field of international private law, in particular, cross-border bankruptcy, and international documents in the field of cross-border insolvency are analyzed. It was found that in Ukraine, such a legal category as "center of main interests" is not normatively defined at all in the legislation, which does not ensure the implementation of the principle of legal certainty for proper application in the sphere of regulation of insolvency relations, in particular, in cross-border bankruptcy cases. However, doctrinal studies of the legal category "center of main interests" of the debtor are available. It is noted that the national legislation mentions a similar category, namely "place of main interests", which does not have legal certainty and normative consolidation, which negatively affects the existence of a unified approach to its understanding when considering cases in court.

It was determined that the legal category "center of main interests" should be anchored in the relevant field of legislation of each country, taking into account internationally recognized concepts and explanations for the effective application of legal norms in cross-border bankruptcy cases.

Proposals regarding clear legal certainty and regulatory consolidation of the legal category "center of main interests", which is of crucial importance for determining the main proceedings in cross-border bankruptcy cases, in national legislation, in particular, in the Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures, for effective application in

the field of regulation, have been provided insolvency relations, in particular, in cross-border bankruptcy cases, with the possibility of properly defining the main proceedings within the national jurisdiction, which will enable interested participants in the process of protecting their rights and interests within the legal systems of various jurisdictions and provide uniform approaches in understanding the legal content of the conceptual apparatus.

Ключові слова: категорія «центр основних інтересів», транскордонні банкрутства, законодавство у сфері неплатоспроможності, Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність, основне провадження у справі про банкрутство, судова практика.

Keywords: category "center of main interests", cross-border bankruptcies, insolvency law, UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency, main bankruptcy proceedings, case law.

Постановка проблеми. При вирішенні справ про транскордонні банкрутства важливим є питання юрисдикційного визначення щодо компетенції суду порушення основного чи неосновного провадження у справі за участю іноземного елемента як кредитора, так і активів боржника в іноземній країні або, взагалі, порушеного іноземного провадження у справі щодо неплатоспроможності стосовно одного боржника. Тобто, виникає юрисдикційний конфлікт визначення пріоритетного характеру, порушених проваджень у справах про неплатоспроможність, як наслідок, вибір права застосування, визнання чи відмова у визнанні такого провадження в іноземній країні, зокрема, що є необхідним для задоволення вимог як іноземних кредиторів, так і національних. При цьому законодавство повинно містити належним чином сформульовані правові категорії та понятійний апарат у сфері неплатоспроможності, особливо у справах про транскордонні банкрутства.

Одним із важливих аспектів щодо визначення основного провадження при належному розгляді справ про транскордонні банкрутства є використання судами міжнародно визнаної концепції «центр основних інтересів», тобто, встановлення місця знаходження юридичної або фізичної особи, що встановлює компетентний правопорядок для застосування відповідних норм законодавства про транскордонні банкрутства.

З огляду на те, що в Україні такий правовий інструментарій як «центр основних інтересів» нормативно взагалі не визначений у законодавстві [3], що не забезпечує реалізації принципу правової визначеності для належного застосування у сфері регулювання відносин неплатоспроможності, зокрема, у справах про транскордонні банкрутства, питання такої визначеності є актуальними та необхідними у заповненні відповідних прогалів у національному законодавстві.

Стан опрацювання цієї проблематики вказує на те, що категорія «центр основних інтересів», яка є невід'ємною частиною правового інституту транскордонних банкрутств, є невизначеною в Україні. Науково-практичний та порівняльно-правовий аналізи правової визначеності та нормативного закріплення категорії «центр основних інтересів» щодо забезпечення процедур банкрутства, зокрема, транскордонних, є важливими й актуальними як в теоретичному розумінні, так і в практичному застосуванні, здійснюється вченими та практиками, серед яких Бірюков О., Попович К., Стахєєва-Боговик О. та інші.

Метою статті є дослідження правової визначеності категорії «центр основних інтересів» щодо

кваліфікації проваджень у справах про транскордонні банкрутства, системний аналіз законодавства у сфері неплатоспроможності та процедур з банкрутства за участю іноземного елемента на основі міжнародних документів задля з'ясування проблемних питань, розробки пропозицій вдосконалення національного законодавства у сфері про транскордонні банкрутства.

Виклад основного матеріалу. Міжнародне нормативно-правове визначення зазначеної категорії «центр основних інтересів» міститься у Типовому законі ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність [6] і встановлює, що «центр основних інтересів» у разі відсутності доказів протилежного є місце реєстрації боржника щодо юридичних осіб/підприємців та місце звичного перебування у випадку з фізичними особами.

Серед правил вирішення колізій правопорядків держав-членів Європейського Союзу у разі транскордонної неплатоспроможності, дотримання яких є одним із найважливіших складових у сфері транскордонних банкрутств, у Європейському Регламенті про провадження у справах про неплатоспроможність 2015/848 [7] категорія «центр основних інтересів» визначається як за встановленим місцем, де боржник здійснює управління його інтересами, та яке є очевидним для третіх осіб, так і за місцем реєстрації або місцем перебування, при цьому з встановленими строками щодо зміни такого місця реєстрації або перебування.

В національному законодавстві згадується схожа категорія, а саме «місце основних інтересів». Так, у пункті 11 статті 76 Закону України «Про міжнародне приватне право» від 26 червня 2005 року № 2709-IV [4] однією з підстав визначення підсудності справ судам України зазначено справи про банкрутство, де боржник має «місце основних інтересів» або основної підприємницької діяльності на території України. При цьому дана категорія «місце основних інтересів» не має правової визначеності та нормативного закріплення, що впливає негативно на існування єдиного підходу щодо його розуміння при розгляді справ у суді.

Проте доктринальні дослідження правової категорії «центр основних інтересів» боржника наявні, ця категорія роз'яснюється як місце реєстрації боржника, якщо інше не встановлено законом, або не впливає із характеру діяльності боржника, де він здійснює управління своїми інтересами на постійній основі та є очевидним для третіх сторін, або сукупності обставин, що становлять найбільш тісний зв'язок боржника із відповідною територією [5]. Так, дійсно таке доктринальне трактування цієї категорії є доречним, але потребує роз'яснення його змістовне правове наповнення, тобто, розуміння категорії «очевидність третіх осіб», «найбільш тісний

зв'язок», критерії визначення «сукупності обставин» та ін., для чого необхідно використовувати, враховуючи особливості врегулювання відносин за участю іноземного елемента, як спеціальне національне законодавство у сфері міжнародного приватного права, так і положення міжнародних документів, що в більшості є визнаними міжнародною практикою застосування.

Міжнародна судова практика вказує на те, що країни, в яких відсутня ратифікація зазначених вище приписів міжнародних документів у своєму законодавстві, при розгляді справ про транскордонні банкрутства суддям доводиться ґрунтовно тлумачити правові визначення понятійного апарату національного законодавства.

Також, роз'яснення правової категорії «центр основних інтересів» щодо банкрутства юридичних осіб та встановлення їх місця знаходження містяться у міжнародних судових рішеннях, зокрема, у Бразилії [1], де для визначення «центру основних інтересів» використовуються такі критерії як адміністративний або центр здійснення контролю юридичної особи, розташування органів управління юридичної особи, так і місце основної статутної діяльності, зокрема, укладення договорів або проведення господарських операцій.

Такий правовий інструментарій як «центр основних інтересів» повинен знаходити своє тлумачення не тільки у судових рішеннях, а й у відповідній сфері законодавства через нормативно-правове закріплення у кожній країні, враховуючи міжнародно визнані концепції та роз'яснення для ефективного застосування правових норм у справах про транскордонні банкрутства.

Стосовно «центру основних інтересів» фізичних осіб у справах про банкрутство, в більшості країн належне правове визначення відсутнє щодо зазначеної правової категорії, яка має застосовуватись на практиці, тому для аналізу використовують судові рішення окремих країн.

Так, прикладом справи про транскордонні банкрутства фізичних осіб є справа, що розглядалась судами двох юрисдикцій у 2013 році, а саме Великої Британії та США, де доведено трактування концепції «центр основних інтересів» [2] та сформульовано у судовому рішенні наслідки визнання іноземного провадження у справі про банкрутство в якості основного, а головним критерієм визначено місце ведення підприємницької діяльності або/та місце проведення господарських операцій, тобто здійснення безперервної комерційної діяльності фізичної особи-підприємця. При цьому коли фізична особа не є підприємцем, «центр основних інтересів» визначається як звичайне місце проживання, під яким розуміється проживання особи з наміром залишатись на невизначений строк.

Зазначене не сприяє уніфікованому підходу тлумачення категорії «центр основних інтересів» та її належному розумінню, є наслідком додаткового навантаження суддів щодо необхідності деталізованого роз'яснення цієї категорії при розгляді справ про транскордонні банкрутства задля достатнього обґрунтування в контексті трактування категорії

«центр основних інтересів» та роз'яснення щодо встановлення місця знаходження юридичної особи або фізичної особи у справах про транскордонні банкрутства.

Висновки. Зважаючи на постійні вимоги сьогодення до змін, враховуючи вагомі критерії правового аналізу зазначених у дослідженні національного законодавства, міжнародних документів та судової практики, вбачається за необхідне правовій категорії «центр основних інтересів», яка має вирішальне значення для визначення основного провадження у справах про транскордонні банкрутства, надати чіткої правової визначеності та нормативно закріпити у національному законодавстві, зокрема, у розділі VIII «Проведення у справах про банкрутство, пов'язаних з іноземною процедурою банкрутства» Кодексу України з процедур банкрутства, для ефективного застосування у сфері регулювання відносин неплатоспроможності з можливістю належного визначення основного провадження в межах національної юрисдикції, що, в свою чергу, стане реалізацією захисту своїх прав та інтересів зацікавлених учасників процесу в межах правових систем різних юрисдикцій та забезпечить єдині підходи у тлумаченні та роз'ясненні правового змісту понятійного апарату у зазначеній сфері.

Список літератури

1. Бірюков О. Транскордонні банкрутства: новий успішний приклад Бразилії. URL: <https://bankruptcy-ua.com/articles/17633> (дата звернення: 03.08.2022).
2. Бірюков О. Нюанси транскордонних банкрутств фізичних осіб. URL: <https://lcf.ua/news/nyuansi-transkordonnih-bankrutstv-fizichnih-osib-2/> (дата звернення: 03.08.2022).
3. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18 жовтня 2018 р. № 2597-VIII / Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text> (дата звернення: 03.08.2022).
4. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 року № 2709-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text> (дата звернення: 03.08.2022).
5. Стахєєва-Боговик О. О. Зміст та ключові концепції основного та неосновного провадження у справах про транскордонну неспроможність. Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3. URL: file:///Users/macbook/Downloads/Chaau_2013_3_21.pdf (дата звернення: 03.08.2022).
6. Типовий закон ЮНСІТРАЛ про транскордонну неспроможність: міжнародний документ від 30 травня 1997 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_877#Text (дата звернення: 03.08.2022).
7. Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the council of 20 May 2015 on insolvency proceedings. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0848> (дата звернення: 03.08.2022).